

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 682-689
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14469184)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14469184>

Pengaruh Media Kartu Kosakata (Bithoqoh Al-Mufrodat) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap Siswa Kelas 2 MI Darul Hikmah Tangerang

Nabila Aulia Afandi Putri^[1], **Rifdahtul Choirah Zulkarnaen**^[2], **Annisa Maulidina Sahara**^[3],
Wahyu Hidayat^[4], **Dina Indriana**^[5]

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : nabilaaulia42801@gmail.com, rifdahtulchoirahzulkarnaen@gmail.com, maulidinasahara@gmail.com,
wahyu.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstrak

Dengan hampir satu miliar penutur Muslim, bahasa Arab adalah bahasa agama, komunikasi internasional, budaya, ilmu pengetahuan, dan hukum yang sangat penting dalam skala dunia. Mempelajari bahasa Arab sangat penting bagi siswa, terutama jika mereka ingin memahami signifikansinya dalam praktik agama Islam dan hubungan internasional. Untuk membantu perolehan kemampuan linguistik, strategi pembelajaran bahasa yang efektif - termasuk pilihan metode pengajaran yang sesuai - sangat penting. Kartu Kosakata adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada pembelajaran terstruktur dengan menggunakan metodologi induktif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana media, yaitu kartu kosakata (Bithoqoh), dapat membantu siswa sekolah dasar, terutama di Madrasah Ibtidaiyah, untuk mempelajari lebih banyak kosakata. Penelitian ini mengevaluasi keefektifan kartu flash dalam penguasaan kosakata bahasa Arab dengan menggunakan metodologi kuantitatif yang mencakup pre-test dan post-test. Setelah menggunakan kartu flash, pemahaman kosakata siswa meningkat secara signifikan, menurut hasil penelitian yang diperkuat dengan analisis statistik yang dilakukan dengan SPSS. Menurut temuan penelitian ini, Bithoqoh adalah alat yang berguna dan menghibur untuk meningkatkan pembelajaran kosakata bahasa Arab di sekolah dasar. Menurut temuan, alat bantu visual seperti kartu flash dapat sangat meningkatkan pembelajaran bahasa dan membuat pelajaran lebih menarik dan menyenangkan.

Kata kunci: *Metode Pembelajaran, Bithoqoh Al-Mufrodat, Bahasa Arab*

Abstract

With nearly one billion Muslim speakers, Arabic is a language of religion, international communication, culture, science, and law that is of great importance on a global scale. Learning Arabic is essential for students, especially if they are to understand its significance in Islamic religious practices and international relations. To aid in the acquisition of linguistic skills, effective language learning strategies - including the choice of appropriate teaching methods - are essential. Vocabulary Cards are one such approach that emphasizes structured learning using inductive methodology. This study focuses on how a medium, namely vocabulary cards (Bithoqoh), can help elementary school students, especially in Madrasah Ibtidaiyah, to learn more vocabulary. This study evaluated the effectiveness of flashcards in Arabic vocabulary acquisition using a quantitative methodology that included a pre-test and post-test. After using flashcards, students' vocabulary comprehension increased significantly, according to the results of the study which were supported by statistical analysis conducted with SPSS. According to the findings of this study, Bithoqoh is a useful and entertaining tool to enhance Arabic vocabulary learning in elementary schools. According to the findings, visual aids such as flashcards can greatly enhance language learning and make lessons more interesting and enjoyable.

Keywords: *Learning Method, Bithoqoh Al-Mufrodat, Arabic*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Karena bahasa Arab telah menjadi bahasa agama, komunikasi internasional resmi, dunia Islam, perdagangan, perbankan Islam, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, bahasa gaul, dan masih banyak lagi, maka sangat penting bagi para pelajar untuk mempelajarinya. Selain itu, satu miliar Muslim di seluruh dunia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa suci mereka dalam doa sehari-hari. Selain itu, bahasa Arab adalah bahasa hukum Islam, yang mengatur kehidupan setiap Muslim, setidaknya dalam hal status pribadi. Terakhir, ratusan sekolah di seluruh dunia mengajarkan bahasa Arab sebagai bahasa budaya Islam, bersama dengan bahasa-bahasa terkenal lainnya seperti

bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Mandarin, dan lainnya, bahasa Arab telah menarik perhatian para akademisi yang ingin mendiskusikan dan mempelajarinya (Khasanah, 2016).

Metode adalah strategi menyeluruh yang didasarkan pada asumsi-asumsi pendekatan tertentu dan menyajikan isi bahasa secara teratur tanpa elemen-elemen yang bertentangan. Dengan kata lain, metode adalah eksposisi bahasa yang menyeluruh dan metodis yang mengikuti kerangka kerja yang telah ditentukan. Metode bersifat prosedural jika pendekatannya bersifat aksiomatik (Rokhmatussalam, 2017). Para ahli dalam pembelajaran bahasa telah memfokuskan diri pada strategi pembelajaran bahasa Arab dengan melakukan sejumlah studi dan proyek penelitian untuk memastikan kemandirian dan keberhasilan pendekatan pengajaran yang berbeda. Artinya, ketika belajar bahasa asing, khususnya bahasa Arab, pendekatan menjadi sangat penting. Karena ini adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran untuk memudahkan seseorang memperoleh pengetahuan linguistik, keberhasilan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan sejumlah faktor pendukung, khususnya hubungan antara siswa dan guru. Namun, ada masa-masa ketika pembelajaran tidak tepat sasaran atau sesuai dengan karakteristik metode, yang dapat menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang ideal harus mempertimbangkan ide metode pembelajaran bahasa Arab.

Seperti bahasa asing lainnya, bahasa Arab dapat dipelajari dengan berbagai cara. Ini tergantung pada preferensi guru mengenai jenis lingkungan belajar yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Teknik pembelajaran bahasa Arab adalah metode bithoqoh atau dikenal juga dengan media flash card atau kartu kosakata. Dalam metode ini, satu arti dari sebuah pernyataan diajarkan oleh guru, sedangkan arti tambahan yang mungkin ada dalam percakapan sehari-hari tidak disebutkan. Melalui pendekatan induktif, para siswa dibekali dengan aturan bahasa asing dan struktur kalimat. Kosakata diberikan bobot yang sama dengan kalimat, oleh karena itu memilih dan menggunakannya dengan benar dianggap sebagai aspek penting dalam bahasa. (Aathifah Al Farros & Masrun, 2024). Penulis artikel ini bermaksud untuk mengeksplorasi media pembelajaran, media kartu kosakata, pembelajaran kosakata, dan karakteristik anak-anak sekolah dasar untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang peran media kartu kosakata dalam membantu siswa madrasah ibtida'iyah belajar bahasa Arab.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data yang benar, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif seperti kuesioner. Peneliti juga memanfaatkan metode penelitian studi literatur, yaitu metodologi penelitian yang objek kajiannya menggunakan data-data kepustakaan dari berbagai jurnal, makalah, dan sumber lainnya dengan cara membaca, menganalisa, dan menilai berbagai karya yang telah dipublikasikan sebelumnya.

HASIL

1. Metode Bithoqoh

Di dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Syaiful Mustofa membahas tentang kosakata atau mufrodad dalam bahasa Arab. Kosakata adalah kumpulan istilah yang diketahui oleh entitas atau seseorang yang berbicara dalam bahasa tertentu. Kosakata, menurut beberapa orang, adalah kumpulan semua kata yang diketahui dan kemungkinan besar akan digunakan oleh seseorang ketika membuat frasa baru. Kosakata, yang digunakan dalam situasi tertulis dan lisan dan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kompetensi bahasa Arab seseorang, adalah salah satu dari tiga komponen bahasa yang paling penting. Tentang pentingnya mufrodad, Radliyah Zaenudin menjelaskan bahwa karena bahasa terdiri dari kumpulan kosakata, maka kosakata merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran bahasa. Sebaliknya, salah satu komponen bahasa yang perlu dikuasai oleh pembelajar bahasa asing agar dapat mahir berbicara dalam bahasa tersebut adalah kosakata, demikian menurut Ahmad Fuad Effendi dalam bukunya Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kosakata, atau mufrodad, memainkan peran penting dalam mempelajari bahasa Arab. Kosakata adalah kumpulan kata yang dimiliki seseorang yang membentuk bahasa dan digunakan saat membuat kalimat atau berinteraksi dengan orang lain. Mufrodad adalah lafadz yang menunjukkan arti mufrod dalam bentuk isim, fi'il, dan huruf yang dapat membantu seseorang untuk mengkomunikasikan maksudnya kepada orang lain (Latifatulumroh, 2021).

Kartu kosakata, juga dikenal sebagai bithoqoh al mufradat, adalah kartu dengan kata atau kalimat di bagian depan dan ilustrasi di bagian belakang yang menjelaskannya. Karena kartu kata dapat secara halus memperkenalkan siswa pada dunia yang sebenarnya ketika mereka sedang belajar, maka kartu ini merupakan salah satu jenis kartu permainan kontekstual. Pesan kartu permainan adalah contoh komunikasi verbal yang disampaikan melalui kertas, nama lain dari media Bithoqoh adalah kartu pengingat atau kartu yang bisa dilihat dengan cepat oleh anak-anak. Setelah guru membaca mufrodad dan artinya sambil menunjukkan kartu bergambar pertama, siswa mulai menirukan hingga tugas selesai (Ernanto & Hermawan, 2022). Dalam Bithoqoh, kata-kata dan ungkapan yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga, hewan, buah-buahan, pakaian, anggota keluarga, dan subjek lainnya sering digunakan (Zubaidillah & Hasan, 2019). Media grafis dari Bithoqoh sangat berguna dan tepat. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa flash card memiliki kualitas sebagai berikut:

- Kartu bergambar yang berfungsi ganda sebagai flash card bekerja dengan baik.
- Memiliki dua bagian depan dan belakang.
- Bagian depan terdapat gambar atau tanda simbol.
- Bagian belakang terdapat definisi, keterangan gambar, jawaban, atau uraian.

Kartu (Bithoqoh al) Kartu adalah alat pendidikan yang terdiri dari kertas tebal atau kaku. Bagian depan dan belakang kartu berisi kata, frasa, kalimat, atau ungkapan yang perlu dipelajari atau dipraktikkan oleh siswa. Jika siswa berada di bagian belakang kartu dan dapat melihat tulisan dengan baik, guru dapat mengubah ukuran kartu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kartu-kartu ini digunakan oleh para guru untuk membantu siswa dalam membaca kata, kalimat, atau ekspresi dengan benar tanpa mengharuskan mereka melakukan analisis. Siswa juga dapat menggunakan kartu-kartu ini untuk meningkatkan kosakata mereka, mempelajari pola urutan bahasa, dan membaca dengan intonasi yang tepat. Diantaranya adalah kartu kosakata (Bithoqoh al mufrodad). Kartu-kartu ini dapat diubah sesuai dengan keinginan guru, namun yang terpenting adalah kartu-kartu tersebut harus jelas dan dapat dilihat oleh setiap siswa. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kata-kata atau kalimat baru yang dianggap penting dan sulit.

Pembuatan media kartu sebagai alat bantu pengajaran untuk mata kuliah bahasa Arab diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, khususnya dalam hal meningkatkan keterampilan mahasiswa. Selain itu, media kartu yang juga dikenal dengan sebutan Bithoqoh ini dapat digunakan secara rekreatif. Misalnya, selama proses belajar mengajar, guru mengizinkan siswa untuk melihat kartu satu per satu. Siswa yang mampu menjawab dapat langsung mengambil kartu tersebut. Siswa akan dapat belajar bahasa Arab dalam lingkungan yang menyenangkan dengan menggunakan sistem permainan ini. Media kartu atau yang dikenal juga dengan istilah bithoqoh merupakan salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa karena mudah digunakan, bermanfaat, dan dapat diakses kapan saja. Kemampuan berbicara juga dapat dilatih secara alamiah dan sesuai dengan proses berbahasa, yang dianggap sebagai proses stimulus-respon, dengan bantuan media ini. Kartu ini hanyalah hiasan dinding, dan kecerdikan guru akan menentukan seberapa baik strategi ini digunakan (Anggraini, 2022). kartu kata biasanya memiliki dimensi ± 10 cm x 10 cm atau kurang. Ketika semua siswa di kelas mengerjakan tugas yang sama pada waktu yang sama, kartu kata yang lebih besar-juga dikenal sebagai kartu flash card digunakan dalam kegiatan atau pendekatan pembelajaran tradisional. Baik kegiatan individu maupun kelompok menggunakan kartu yang lebih kecil. Menurut Muna (2014), penggunaan kartu kata melibatkan beberapa langkah berikut :

- a. Seorang siswa dipilih oleh guru untuk berbicara.
- b. Salah satu kartu dipegang oleh siswa yang berada di depan.
- c. Siswa lain diperlihatkan kartu tersebut dengan menunjukkan gambarnya.
- d. Selanjutnya, siswa mengucapkan “*ma hadza/ma hadzhihi*.”
- e. Murid lain menanggapi dalam bahasa Arab berdasarkan gambar yang diminta, dan seterusnya.

2. Manfaat media kartu huruf (Bithoqoh)

Media kartu kosakata membantu anak-anak mempelajari huruf dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan pemahaman membaca, membantu mereka menghafal huruf, membantu mereka mengeja kata, memperluas kosakata, dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Perkembangan bahasa anak akan sangat terbantu dengan pengenalan huruf sejak dini melalui media kartu huruf. Secara khusus, media ini dapat mendorong pembelajaran yang lebih aktif dengan cara yang

menyenangkan dan memudahkan anak-anak untuk belajar tentang bentuk-bentuk huruf. Anak-anak juga dapat menguraikan simbol huruf dengan memeriksa gambar dengan teks yang sesuai dengan nama gambar pada kartu huruf. Pembelajaran anak-anak dapat memperoleh manfaat dari media kartu huruf dalam beberapa hal, terutama dalam hal pengenalan dan instruksi. Perkembangan bahasa anak akan mendapat banyak manfaat dari pengenalan huruf sejak dini melalui media kartu huruf. Menggunakan media kartu huruf dapat membantu anak-anak menemukan ide dan pemikiran baru tentang huruf dan frasa yang telah mereka pelajari. Diantara kegunaan/manfaat media kartu huruf (Bithoqoh) yaitu sebagai berikut:

- a. Mendorong kreativitas dan ide pada anak: Dengan menggunakan media kartu huruf, anak-anak dapat memunculkan ide dan konsep baru yang berkaitan dengan huruf dan kata yang telah mereka pelajari.
- b. Mempermudah pengenalan huruf: Media kartu huruf dapat memudahkan anak untuk belajar huruf, terutama ketika mereka menggunakan gambar-gambar yang ada di lingkungan mereka.
- c. Membantu pengenalan bentuk huruf dan suara: Media kartu huruf dapat membantu anak-anak dalam pengenalan bentuk dan bunyi huruf yang lebih efektif

Belajar bahasa Arab juga dapat sangat terbantu dengan penggunaan media kartu huruf. Kosakata dan pengenalan huruf sangat penting untuk belajar bahasa Arab. Anak-anak dapat lebih mudah mengenali huruf Arab dan bahasa yang berhubungan dengan bahasa Arab dengan menggunakan media kartu huruf. (Ulfa, 2023). Penggunaan media flash card (kartu huruf) atau yang disebut media bithoqah, dimaksudkan untuk membantu siswa belajar dengan lebih cepat, cermat, dan mudah. Dengan demikian, memilih dan mengidentifikasi materi pembelajaran yang tepat memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Ni'mah & Siddiq, 2023).

3. Kelebihan Metode Bithoqoh

Media (flash card) dengan pengaplikasian kartu huruf Bithoqoh termasuk dalam golongan media visual (gambar), yang mana dalam media Bithoqoh memiliki beberapa keunggulan:

- a. Karena flash card bersifat portabel dan efektif baik di dalam maupun di luar kelas, maka tidak diperlukan tempat yang luas karena dapat dimasukkan ke dalam saku atau tas ransel.
- b. Praktis, seperti yang ditunjukkan oleh desain dan penggunaannya, media flash card sangat praktis, tidak memerlukan usaha atau pengetahuan ekstra, dan mudah diingat. Kombinasi antara teks dan gambar sudah cukup untuk membantu siswa memahami konsep sesuatu, bisa saja siswa mempelajari nama benda dengan melihat gambarnya, begitu juga sebaliknya.
- c. Permainan adalah cara yang menyenangkan untuk menggunakan media flash card. Siswa berlomba-lomba untuk menemukan sebuah objek (Zubaidillah & Hasan, 2019).

Rudi Susilana dan Riyana Cepy, di sisi lain, menyatakan bahwa kekurangan media kartu adalah bahwa media ini hanya dapat digunakan dalam kelompok kecil dan harus ditangani dengan sangat hati-hati karena ada kemungkinan kartu-kartu tersebut salah tempat atau hilang (Trianziani, 2020). Kekurangan Media Bithoqoh antara lain.

1. Gambar hanya menyoroti bagaimana mata melihat sesuatu.
2. Gambar objek yang terlalu rumit kurang berguna untuk tujuan pendidikan.
3. Untuk organisasi besar, ukurannya sangat terbatas.

PEMBAHASAN

Ada dua siklus dalam penelitian tindakan kelas ini. Namun, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi sebelum menggunakan materi ini. Berikut ini adalah temuan mengenai proporsi siswa yang menguasai mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab, berdasarkan data observasi. Berikut datanya:

Tabel 1. Penguasaan Mufradat Siswa Pre Test- Post Test

No	Nama	Skor Pre Test	Skor Post Test
1	Ahmad Qurtubi	80	90
2	A. Zarqoni	70	74
3	Aulia Azahra	70	76

4	Anggun Syifa	82	88
5	Aisar Khalid	86	90
6	Afandi Putra Wijaya	72	74
7	Baskara Syahroni	90	92
8	Dimas Suryono	75	80
9	Kiara Andini	74	76
10	Kirana Putri Azzahra	76	86
11	Keysha Salsabila	76	90
12	M. Budi Utomo	72	79
13	M. David Dallas	78	88
14	Nisa Fadilah	62	68
15	Roni Adilah	70	75
16	Safanah Kheinan Anindya	76	80
17	Tarissa Salsabella	74	84

Perangkat lunak SPSS 22.0 digunakan oleh para peneliti untuk membantu dalam penyelidikan ini. Hasil uji hipotesis menggunakan SPSS 22.0, dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji normalitas sebaran data dilakukan sebelum melakukan uji T. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil perhitungan uji hipotesis yang lebih menyeluruh.

1. Uji normalitas data

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan apakah data terdistribusi secara teratur atau tidak. Di antara kriteria untuk uji normalitas adalah:

- Tingkat signifikansi (sig) yang dipilih adalah $\alpha = 0,05$.
- Jika tingkat signifikansi (sig) yang diperoleh lebih tinggi dari α , maka sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
- Jika tingkat signifikansi (sig) lebih kecil dari α , maka sampel tidak mewakili populasi yang berdistribusi normal.

Hasil perhitungan uji normalitas untuk perolehan nilai pada pre-test dan post-test memberikan gambaran sebagai berikut, yang didasarkan pada tabel:

Tests of Normality

	KELOMPOK	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NILAI							
	PRETEST	,174	17	,182	,958	17	,600
	POSTTEST	,157	17	,200*	,929	17	,207

Nilai pre test dan post test lebih besar dari α , yang ditunjukkan oleh tingkat signifikansi (sig) masing-masing sebesar 0,600 dan 0,207 untuk pretest dan posttest. Untuk menentukan data terdistribusi secara teratur.

2. Uji T

Uji T digunakan untuk menentukan apakah temuan dari pre-test dan post-test berbeda secara signifikan. Analisis uji-t ini dilakukan menggunakan SPSS. Kondisinya adalah sebagai berikut:

- Tingkat signifikansi (sig) $\alpha = 0,05$ ditetapkan.
- Jika tingkat signifikansi yang diperoleh (sig) lebih besar dari α , data tidak menunjukkan perbedaan antara skor pretest dan posttest.

Jika tingkat signifikansi yang diperoleh (sig) lebih kecil dari α , data dianggap menunjukkan perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest. Temuan berikut ini diperoleh dari analisis SPSS dengan menggunakan teknik uji T sampel berpasangan :

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	75,47	17	6,578	
PRETEST				1,595
POSTTEST	81,76	17	7,267	1,763

Berikut adalah deskripsi dari data yang telah disebutkan sebelumnya :

- 1) Rata-rata (mean) skor pre-test untuk 17 siswa (N) secara keseluruhan adalah 75,4. Distribusi data (std. Deviasi) adalah 6,578 dengan rata-rata kesalahan standar sebesar 1,595.
- 2) Rata-rata (mean) skor pada post-test adalah 81,76 untuk 17 siswa (N) secara keseluruhan. Distribusi data (deviasi standar) adalah 7,267 dengan rata-rata kesalahan standar sebesar 1,763.

Data ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai pada post-test lebih tinggi daripada rata-rata nilai pada pre-test. Oleh karena itu, hasil penguasaan kosakata siswa dipengaruhi oleh penggunaan media kartu flash. Sebaliknya, penyebaran data pasca-tes yang lebih luas juga ditunjukkan oleh kesalahan standar yang lebih besar.

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PRETEST & POSTTEST	17	,881	,000

Dengan tingkat signifikansi 0.000, temuan uji analitik menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki korelasi sebesar 0.881. Hal ini menunjukkan bagaimana kedua variabel dalam sampel berpasangan berhubungan satu sama lain.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1 PRETEST - POSTTEST	-6,294	3,442	,835	-8,064	-4,525	-7,540	16	,000

Tabel output utama di SPSS yang menunjukkan hasil dari tes yang dijalankan adalah hasil dari tes analisis tabel yang disebutkan di atas. Nilai t yang diperkirakan adalah -7.540, dan nilai signifikansi, atau P, adalah 0.000. T hitung > tabel -t (-7.540 > 2.602) berdasarkan angka-angka ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kosakata bahasa Arab secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan media kartu flash. Menurut hipotesis yang diterima (H_a), penggunaan media kartu flash lebih efektif daripada menggunakan metode lainnya.

SIMPULAN

Diskusi di atas mengarah pada kesimpulan berikut:

1. Studi empiris menunjukkan bahwa guru dapat menggunakan media kartu flash untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. MI Siswa kelas dua MI Darul Hikmah telah menunjukkan bahwa penggunaan media ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar bahasa Arab. Peningkatan hasil tes siswa sebelum dan setelah konsumsi media adalah buktinya. Skor rata-rata siswa adalah 75,4 sebelum menggunakan kartu flash; setelah menggunakan kartu flash, skor meningkat menjadi 81,76, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,35 dalam hasil tes.
2. Untuk memastikan apakah pengaruhnya lebih signifikan, analisis uji-t digunakan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan SPSS 22.0 untuk Windows. Hasil dari perhitungan ini adalah t-count sebesar -7.540 dan nilai P (signifikansi) sebesar 0.000. Seperti yang terlihat dalam contoh ini, t-count > tabel -t (-7.540 > 2.602). Oleh karena itu, penggunaan media kartu flash memiliki dampak yang signifikan terhadap penguasaan bahasa Arab di madrasah ibtida'iyah.

REFERENSI

- Aathifah Al Farros, & Masrun. (2024). Metode Shamitah (The Silent Way Method) dalam Pembelajaran Bahasa Arab. *INTIFA: Journal of Education and Language*, 1(1), 96–104. <https://doi.org/10.62083/7jg41m70>
- Angraini, E. K. (2022). Penggunaan Media Kartu Untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah. *Indonesian Journal of Action Research*, 1(2), 265–271. <https://doi.org/10.14421/ijar.2022.12-15>
- Ernanto, H., & Hermawan, S. (2022). Table Of Content Article information . Rechtsidee. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(2), 6–14.
- Khasanah, N. (2016). Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Uregensi Bahasa Arab Dan Pembelajarannya Di Indonesia). *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 39–54. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i2.16>
- Ni'mah, S., & Siddiq, M. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Media Flash Card Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah. *Research Journal on Teacher Professional Development*, 1(1), 46–56.
- Latifatul, Umroh (2021). *Dosen Pendidikan Bahasa Arab UNISDA Lamongan 1*. 2(2), 1–24.
- Rokhmatulloh, N. (2017). *STUDI ARAB: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Metode Pembelajaran Bahasa Arab*. 8. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab>
- Trianziani, S. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 4(November), 274–282.
- Ulfa, M. (2023). Penggunaan Media Kartu Huruf Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca. *Penggunaan Media Kartu Huruf UNIVERSAL GRACE JOURNAL*, 1(1), 102.
- Zubaidillah, M. H., & Hasan, H. (2019). Pengaruh Media Kartu Bergambar (Flash Card) Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.35931/am.v2i1.90>